

JupyterLite による授業用教材サイト構築チュートリアル

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月7日

目次

1	はじめに	3
1.1	前提条件	3
2	ディレクトリ構成	3
3	プロジェクトの初期化	4
4	依存パッケージの定義	4
5	仮想環境の構築とインストール	5
6	JupyterLite の設定	5
7	コンテンツの作成	6
7.1	トップページ: <code>content/index.ipynb</code>	6
7.2	教材ノートブック	6
7.3	ライブラリ編ノートブック	8
7.4	サンプルデータ: <code>content/data/sample_points.csv</code>	12
8	ノートブックへの外部ライブラリの組み込み	12
8.1	Pyodide におけるパッケージ管理の仕組み	12
8.2	ノートブックでの記述方法	13
8.3	micropip を直接使う方法	13
8.4	<code>%pip install</code> と micropip の使い分け	14
8.5	利用可能なライブラリ	14
9	<code>.gitignore</code> の設定	14
10	ビルドと動作確認	15

10.1	ビルド	15
10.2	ローカルサーバーでの動作確認	16
11	GitHub リポジトリの作成とプッシュ	16
12	GitHub Pages への自動デプロイ	17
12.1	GitHub Actions ワークフロー	17
12.2	GitHub Pages の有効化	18
13	手順のまとめ	18
14	応用編: エージェント・ベース・モデル (ABM)	19
14.1	ポイント経済 ABM: 12_points_abm.ipynb	19
14.2	最後通牒ゲーム ABM: 13_ultimatum_abm.ipynb	20
14.3	公共財ゲーム ABM: 14_public_goods_abm.ipynb	21
14.4	授業での位置づけ	23
15	トラブルシューティング	23
15.1	jupyter-server 未インストールによるビルドエラー	23
15.2	コンテンツが出力に含まれない	24
15.3	Pyodide で使えないライブラリ	24
16	参考リンク集	24
16.1	Jupyter 関連	24
16.2	Python ライブラリ	24
16.3	開発ツール	25

1 はじめに

JupyterLite は、サーバー側に Python 実行環境を必要とせず、ブラウザ内で Jupyter Notebook を実行できる軽量なフレームワークである。Python の実行には WebAssembly ベースの Pyodide が使われるため、GitHub Pages などの静的ホスティングだけで授業用の対話的教材を公開できる。

本チュートリアルでは、以下の一連の手順を解説する。

1. プロジェクトの初期構成
2. 必要なパッケージのインストール (uv を使用)
3. JupyterLite の設定ファイル作成
4. 授業用ノートブックの作成
5. ローカルでのビルドと動作確認
6. GitHub リポジトリの作成とプッシュ
7. GitHub Pages への自動デプロイ

1.1 前提条件

- Python 3.11 以上がインストールされていること
- uv (Python パッケージマネージャ) がインストールされていること
- git および gh (GitHub CLI) が利用可能であること

uv は Rust 製の高速な Python パッケージマネージャである。未インストールの場合は以下でインストールできる。

```
curl -Lsf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

2 ディレクトリ構成

最終的なプロジェクトのディレクトリ構成を以下に示す。

```
jupyterlite-course/  
+-- .github/  
|   +-- workflows/  
|       +-- deploy.yml  
+-- content/  
|   +-- index.ipynb  
|   +-- 01_intro.ipynb  
|   +-- 02_points_economy.ipynb  
|   +-- 03_ultimatum_game.ipynb  
|   +-- 04_numpy_tutorial.ipynb  
|   +-- 05_pandas_tutorial.ipynb  
|   +-- 06_matplotlib_tutorial.ipynb  
|   +-- 07_scipy_tutorial.ipynb  
|   +-- 08_statsmodels_tutorial.ipynb
```

```

| +-- 09_sklearn_tutorial.ipynb
| +-- 10_networkx_tutorial.ipynb
| +-- 11_sympy_tutorial.ipynb
| +-- 12_points_abm.ipynb
| +-- 13_ultimatum_abm.ipynb
| +-- 14_public_goods_abm.ipynb
| +-- data/
|     +-- sample_points.csv
+-- .gitignore
+-- jupyter_lite_config.json
+-- requirements.txt
+-- README.md

```

各ファイルの役割を表 1 にまとめる。

表 1 プロジェクトを構成するファイル

ファイル	役割
requirements.txt	Python 依存パッケージの定義
jupyter_lite_config.json	JupyterLite のビルド・表示設定
.gitignore	Git 管理から除外するファイルの指定
deploy.yml	GitHub Actions による自動デプロイ
content/*.ipynb	授業用ノートブック
content/data/*.csv	サンプルデータ

3 プロジェクトの初期化

まず、プロジェクトディレクトリを作成し、Git リポジトリを初期化する。

```

mkdir jupyterlite-course
cd jupyterlite-course
git init -b main

```

必要なサブディレクトリを作成する。

```

mkdir -p content/data
mkdir -p .github/workflows

```

4 依存パッケージの定義

requirements.txt を以下の内容で作成する。

```

jupyterlite==0.7.3
jupyterlite-pyodide-kernel==0.7.1
jupyter-server

```

各パッケージの役割は以下の通りである。

`jupyterlite` JupyterLite 本体. 静的サイトのビルドツールを含む.

`jupyterlite-pyodide-kernel` ブラウザ内 Python 実行エンジン (Pyodide) を JupyterLite のカーネルとして提供する.

`jupyter-server` ビルド時にコンテンツ (ノートブック等) を出力ディレクトリにインデックスするために必要. これがないとカスタムコンテンツをビルドに含められない.

5 仮想環境の構築とインストール

`uv` を用いて仮想環境を作成し, 依存パッケージをインストールする.

```
uv venv
source .venv/bin/activate
uv pip install -r requirements.txt
```

`uv venv` は `.venv/` ディレクトリに仮想環境を作成する. `uv pip install` は `pip` 互換のインターフェースで高速にパッケージをインストールする.

6 JupyterLite の設定

`jupyter_lite_config.json` をプロジェクトルートに作成する.

```
{
  "jupyter-lite-schema-version": 0,
  "jupyter-config-data": {
    "appName": "KKLab JupyterLite Course",
    "appSettingsDir": "./settings",
    "disabledExtensions": [],
    "settingsOverrides": {
      "@jupyterlab/apputils-extension:themes": {
        "theme": "JupyterLab Light"
      }
    }
  },
  "LiteBuildConfig": {
    "contents": ["content"],
    "output_dir": "_output"
  }
}
```

主な設定項目を以下に説明する.

`appName` ブラウザのタイトルバーに表示されるアプリケーション名.

`theme` 初期テーマの指定. `JupyterLab Light` でライトテーマを使用.

`contents` ビルドに含めるコンテンツディレクトリ.

`output_dir` ビルド成果物の出力先.

JupyterLite の CLI は `jupyter_lite_config.json` を自動で読み込む. このため, 本チュート

リアルではビルド時・起動時に毎回`--contents` や `--output-dir` を指定しなくてもよい。なお、出力先の静的サイトには `jupyter-lite.json` が生成されるが、これは配布物側の設定ファイルであり、プロジェクト側の設定ファイルとは別物である。

7 コンテンツの作成

7.1 トップページ: `content/index.ipynb`

トップページとなるノートブックは Markdown セルのみで構成し、教材一覧と JupyterLite の使い方を記述する。

ノートブックの `metadata` には以下の `kernelspec` を指定する。これにより Pyodide カーネルが自動選択される。

```
"kernelspec": {  
  "display_name": "Python (Pyodide)",  
  "language": "python",  
  "name": "python"  
}
```

KKLab JupyterLite Course

この教材はブラウザだけで動作します。

収録教材

基礎編

- 01_intro.ipynb - Python 入門
- 02_points_economy.ipynb - ポイント経済シミュレーション
- 03_ultimatum_game.ipynb - 最後通牒ゲーム

ライブラリ編

- 04_numpy_tutorial.ipynb - NumPy (数値計算)
- 05_pandas_tutorial.ipynb - pandas (データ操作)
- 06_matplotlib_tutorial.ipynb - Matplotlib (グラフ描画)
- 07_scipy_tutorial.ipynb - SciPy (科学技術計算・統計検定)
- 08_statsmodels_tutorial.ipynb - statsmodels (回帰分析・統計モデリング)
- 09_sklearn_tutorial.ipynb - scikit-learn (機械学習)
- 10_networkx_tutorial.ipynb - NetworkX (ネットワーク分析)
- 11_sympy_tutorial.ipynb - SymPy (記号計算・数式処理)

応用編

- 12_points_abm.ipynb - ポイント経済ABM (エージェント・ベース・モデル)
- 13_ultimatum_abm.ipynb - 最後通牒ゲームABM (学習・適応・公平性規範)
- 14_public_goods_abm.ipynb - 公共財ゲームABM (協力・罰・フリーライダー問題)

使い方

図 1 トップページ `content/index.ipynb` の表示例

7.2 教材ノートブック

本チュートリアルでは以下の 3 つの教材ノートブックを用意した。

01_intro.ipynb Python の基本操作 (変数, リスト, 標準ライブラリ) を扱う導入教材. `print`, リスト内包表記, `math` モジュールの使用例を含む。

01 Intro

JupyterLite と Pyodide 上で Python を動かしてみます。

```
In [1]: print("Hello, JupyterLite")
Hello, JupyterLite

In [2]: x = [1, 2, 3, 4, 5]
sum(x), len(x), sum(x)/len(x)

Out[2]: (15, 5, 3.0)

In [3]: import math
values = [math.sqrt(i) for i in range(1, 11)]
values

Out[3]: [1.0,
1.4142135623730951,
1.7320508075688772,
2.0,
2.23606797749979,
2.449489742783178,
2.6457513110645907,
2.8284271247461903,
3.0,
3.1622776601683795]

練習

1. 1から20までの合計を求めてください
2. 偶数だけを取り出してください
3. 平均値を計算してください

In [4]: nums = List(range(1, 21))
```

図2 01_intro.ipynb の実行画面

02_points_economy.ipynb ポイント制度が採用率に与える影響をロジスティック関数でモデル化するシミュレーション教材。random と math のみを使用し、100 人のエージェントに対するモンテカルロシミュレーションを行う。

02 Points Economy

ポイント制度が採用率にどのような影響を与えるかを、簡単な確率モデルで確認します。

```
In [1]: import random
import math

In [2]: def adoption_probability(points, alpha=-2.0, beta=0.08):
z = alpha + beta * points
return 1 / (1 + math.exp(-z))

for p in [0, 10, 20, 30, 40, 50]:
print(p, round(adoption_probability(p), 3))

0 0.119
10 0.231
20 0.401
30 0.599
40 0.769
50 0.881

In [3]: agents = []
random.seed(42)

for i in range(100):
points = random.randint(0, 60)
prob = adoption_probability(points)
adopted = 1 if random.random() < prob else 0
agents.append({
'id': i,
'points': points,
'prob': prob,
'adopted': adopted
})

agents[:5]

Out[3]: [{ 'id': 0, 'points': 40, 'prob': 0.7685247834990178, 'adopted': 1},
{'id': 1, 'points': 1, 'prob': 0.11904743085938005, 'adopted': 0},
{'id': 2, 'points': 5, 'prob': 0.17320508075688772, 'adopted': 0},
{'id': 3, 'points': 15, 'prob': 0.23606797749979, 'adopted': 0},
{'id': 4, 'points': 25, 'prob': 0.29690497474683056, 'adopted': 0},
{'id': 5, 'points': 35, 'prob': 0.3593754649381222, 'adopted': 0},
{'id': 6, 'points': 45, 'prob': 0.42818382991514687, 'adopted': 0},
{'id': 7, 'points': 55, 'prob': 0.501188643150958, 'adopted': 0},
{'id': 8, 'points': 60, 'prob': 0.5396027432479349, 'adopted': 0},
{'id': 9, 'points': 10, 'prob': 0.2310483642445121, 'adopted': 0},
{'id': 10, 'points': 20, 'prob': 0.4012861225764202, 'adopted': 0},
{'id': 11, 'points': 30, 'prob': 0.5987138774235798, 'adopted': 0},
{'id': 12, 'points': 40, 'prob': 0.7685247834990178, 'adopted': 0},
{'id': 13, 'points': 50, 'prob': 0.8808135835473569, 'adopted': 0},
{'id': 14, 'points': 1, 'prob': 0.11904743085938005, 'adopted': 0},
{'id': 15, 'points': 2, 'prob': 0.14142135623730951, 'adopted': 0},
{'id': 16, 'points': 3, 'prob': 0.17320508075688772, 'adopted': 0},
{'id': 17, 'points': 4, 'prob': 0.20000000000000004, 'adopted': 0},
{'id': 18, 'points': 5, 'prob': 0.223606797749979, 'adopted': 0},
{'id': 19, 'points': 6, 'prob': 0.2449489742783178, 'adopted': 0},
{'id': 20, 'points': 7, 'prob': 0.26457513110645907, 'adopted': 0},
{'id': 21, 'points': 8, 'prob': 0.28284271247461903, 'adopted': 0},
{'id': 22, 'points': 9, 'prob': 0.30000000000000004, 'adopted': 0},
{'id': 23, 'points': 10, 'prob': 0.31622776601683795, 'adopted': 0},
{'id': 24, 'points': 11, 'prob': 0.33166247903554006, 'adopted': 0},
{'id': 25, 'points': 12, 'prob': 0.3464101615137755, 'adopted': 0},
{'id': 26, 'points': 13, 'prob': 0.3605551275463989, 'adopted': 0},
{'id': 27, 'points': 14, 'prob': 0.37416573867739416, 'adopted': 0},
{'id': 28, 'points': 15, 'prob': 0.3872983346207417, 'adopted': 0},
{'id': 29, 'points': 16, 'prob': 0.4, 'adopted': 0},
{'id': 30, 'points': 17, 'prob': 0.4123105625617661, 'adopted': 0},
{'id': 31, 'points': 18, 'prob': 0.4242640687119285, 'adopted': 0},
{'id': 32, 'points': 19, 'prob': 0.4358898943540671, 'adopted': 0},
{'id': 33, 'points': 20, 'prob': 0.44721359549995796, 'adopted': 0},
{'id': 34, 'points': 21, 'prob': 0.4582575694955844, 'adopted': 0},
{'id': 35, 'points': 22, 'prob': 0.469036771535461, 'adopted': 0},
{'id': 36, 'points': 23, 'prob': 0.47956264223195635, 'adopted': 0},
{'id': 37, 'points': 24, 'prob': 0.4898437764157479, 'adopted': 0},
{'id': 38, 'points': 25, 'prob': 0.5, 'adopted': 0},
{'id': 39, 'points': 26, 'prob': 0.50990195135927845, 'adopted': 0},
{'id': 40, 'points': 27, 'prob': 0.5196152422706632, 'adopted': 0},
{'id': 41, 'points': 28, 'prob': 0.52914204315399074, 'adopted': 0},
{'id': 42, 'points': 29, 'prob': 0.538483146016464, 'adopted': 0},
{'id': 43, 'points': 30, 'prob': 0.5476406871192851, 'adopted': 0},
{'id': 44, 'points': 31, 'prob': 0.5566138888111866, 'adopted': 0},
{'id': 45, 'points': 32, 'prob': 0.5654029417847223, 'adopted': 0},
{'id': 46, 'points': 33, 'prob': 0.5740079437861556, 'adopted': 0},
{'id': 47, 'points': 34, 'prob': 0.582429032715168, 'adopted': 0},
{'id': 48, 'points': 35, 'prob': 0.5906663103169129, 'adopted': 0},
{'id': 49, 'points': 36, 'prob': 0.5987199032895798, 'adopted': 0},
{'id': 50, 'points': 37, 'prob': 0.6066809342642451, 'adopted': 0},
{'id': 51, 'points': 38, 'prob': 0.6145504271979999, 'adopted': 0},
{'id': 52, 'points': 39, 'prob': 0.6223294029924671, 'adopted': 0},
{'id': 53, 'points': 40, 'prob': 0.6300190731538607, 'adopted': 0},
{'id': 54, 'points': 41, 'prob': 0.6376195572951574, 'adopted': 0},
{'id': 55, 'points': 42, 'prob': 0.6451320661176509, 'adopted': 0},
{'id': 56, 'points': 43, 'prob': 0.6525578207296663, 'adopted': 0},
{'id': 57, 'points': 44, 'prob': 0.6598970521824614, 'adopted': 0},
{'id': 58, 'points': 45, 'prob': 0.667150980469846, 'adopted': 0},
{'id': 59, 'points': 46, 'prob': 0.6743208368048577, 'adopted': 0},
{'id': 60, 'points': 47, 'prob': 0.6814078527766743, 'adopted': 0},
{'id': 61, 'points': 48, 'prob': 0.6884132799247961, 'adopted': 0},
{'id': 62, 'points': 49, 'prob': 0.695338379027618, 'adopted': 0},
{'id': 63, 'points': 50, 'prob': 0.7021844227066299, 'adopted': 0},
{'id': 64, 'points': 51, 'prob': 0.7089527707621228, 'adopted': 0},
{'id': 65, 'points': 52, 'prob': 0.7156438034367596, 'adopted': 0},
{'id': 66, 'points': 53, 'prob': 0.7222589117456454, 'adopted': 0},
{'id': 67, 'points': 54, 'prob': 0.7287985067826537, 'adopted': 0},
{'id': 68, 'points': 55, 'prob': 0.7352640994614919, 'adopted': 0},
{'id': 69, 'points': 56, 'prob': 0.7416562017716549, 'adopted': 0},
{'id': 70, 'points': 57, 'prob': 0.7479763358098599, 'adopted': 0},
{'id': 71, 'points': 58, 'prob': 0.7542250347846464, 'adopted': 0},
{'id': 72, 'points': 59, 'prob': 0.760402842715736, 'adopted': 0},
{'id': 73, 'points': 60, 'prob': 0.7665102843481145, 'adopted': 0},
{'id': 74, 'points': 1, 'prob': 0.11904743085938005, 'adopted': 0},
{'id': 75, 'points': 2, 'prob': 0.14142135623730951, 'adopted': 0},
{'id': 76, 'points': 3, 'prob': 0.17320508075688772, 'adopted': 0},
{'id': 77, 'points': 4, 'prob': 0.20000000000000004, 'adopted': 0},
{'id': 78, 'points': 5, 'prob': 0.223606797749979, 'adopted': 0},
{'id': 79, 'points': 6, 'prob': 0.2449489742783178, 'adopted': 0},
{'id': 80, 'points': 7, 'prob': 0.26457513110645907, 'adopted': 0},
{'id': 81, 'points': 8, 'prob': 0.28284271247461903, 'adopted': 0},
{'id': 82, 'points': 9, 'prob': 0.30000000000000004, 'adopted': 0},
{'id': 83, 'points': 10, 'prob': 0.31622776601683795, 'adopted': 0},
{'id': 84, 'points': 11, 'prob': 0.33166247903554006, 'adopted': 0},
{'id': 85, 'points': 12, 'prob': 0.3464101615137755, 'adopted': 0},
{'id': 86, 'points': 13, 'prob': 0.3605551275463989, 'adopted': 0},
{'id': 87, 'points': 14, 'prob': 0.37416573867739416, 'adopted': 0},
{'id': 88, 'points': 15, 'prob': 0.3872983346207417, 'adopted': 0},
{'id': 89, 'points': 16, 'prob': 0.4, 'adopted': 0},
{'id': 90, 'points': 17, 'prob': 0.4123105625617661, 'adopted': 0},
{'id': 91, 'points': 18, 'prob': 0.4242640687119285, 'adopted': 0},
{'id': 92, 'points': 19, 'prob': 0.4358898943540671, 'adopted': 0},
{'id': 93, 'points': 20, 'prob': 0.44721359549995796, 'adopted': 0},
{'id': 94, 'points': 21, 'prob': 0.4582575694955844, 'adopted': 0},
{'id': 95, 'points': 22, 'prob': 0.469036771535461, 'adopted': 0},
{'id': 96, 'points': 23, 'prob': 0.47956264223195635, 'adopted': 0},
{'id': 97, 'points': 24, 'prob': 0.4898437764157479, 'adopted': 0},
{'id': 98, 'points': 25, 'prob': 0.5, 'adopted': 0},
{'id': 99, 'points': 26, 'prob': 0.50990195135927845, 'adopted': 0}
]
```

図3 02_points_economy.ipynb の実行画面

03_ultimatum_game.ipynb 最後通牒ゲームのシミュレーション教材。提示者と応答者のペアを100組生成し、受諾率や平均提示額を分析する。

03 Ultimatum Game

最後通牒ゲームを簡単なシミュレーションで確かめます。

```
In [1]: import random

In [2]: def play_round(offer, threshold):
        accepted = offer >= threshold
        proposer_payoff = 100 - offer if accepted else 0
        responder_payoff = offer if accepted else 0
        return accepted, proposer_payoff, responder_payoff

In [3]: tests = [
        (10, 20),
        (30, 20),
        (50, 50),
        (40, 60)
        ]

        for offer, threshold in tests:
            accepted, pp, rp = play_round(offer, threshold)
            print(
                f'offer={offer}, threshold={threshold}, '
                f'accepted={accepted}, proposer={pp}, responder={rp}'
            )

offer=10, threshold=20, accepted=False, proposer=0, responder=0
offer=30, threshold=20, accepted=True, proposer=70, responder=30
offer=50, threshold=50, accepted=True, proposer=50, responder=50
offer=40, threshold=60, accepted=False, proposer=0, responder=0

In [4]: random.seed(123)

        results = []

        for i in range(100):
            offer = random.randint(0, 100)
            threshold = random.randint(20, 60)
```

図 4 03_ultimatum_game.ipynb の実行画面

いずれのノートブックも、Pyodide 上で動作可能な標準ライブラリ (random, math) のみを使用しており、外部ライブラリへの依存がない点が重要である。

7.3 ライブラリ編ノートブック

基礎編に加え、データ分析・科学技術計算で広く使われるライブラリのチュートリアルノートブックを用意した。

04_numpy_tutorial.ipynb NumPy による数値計算の基礎。配列の作成・ベクトル演算・行列演算・乱数生成を扱う。

04 NumPy Tutorial

NumPy は数値計算の基盤ライブラリです。配列操作・線形代数・乱数生成などを高速に実行できます。

```
In [1]: !pip install -q numpy

/home/katzkawai/kkllab-jupyter-lite-examples/.venv/bin/python3: No module named pip
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [2]: import numpy as np
        print("NumPy version:", np.__version__)

NumPy version: 2.4.3

配列の作成と基本操作

In [3]: # 1次元配列
        a = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
        print("配列:", a)
        print("形状:", a.shape)
        print("データ型:", a.dtype)

配列: [1 2 3 4 5]
形状: (5,)
データ型: int64

In [4]: # 2次元配列
        b = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
        print("行列:\n", b)
        print("形状:", b.shape)

行列:
[[1 2 3]
 [4 5 6]]
形状: (2, 3)

In [5]: # 便利な配列生成
        print("zeros:", np.zeros(5))
        print("ones:", np.ones(3))
```

図 5 04_numpy_tutorial.ipynb の実行画面

05_pandas_tutorial.ipynb pandas によるデータ操作. DataFrame の作成・フィルタリング・グループ集計・CSV 読み込みを扱う。

05 pandas Tutorial

pandas は表形式データの操作・分析のためのライブラリです。CSV の読み込み、フィルタリング、集計などを直感的に行えます。

```
In [1]: %pip install -q pandas

In [2]: import pandas as pd
print("pandas version:", pd.__version__)
pandas version: 3.0.1

Series と DataFrame の作成

In [3]: # Series
s = pd.Series([10, 20, 30, 40], index=["a", "b", "c", "d"])
s
Out[3]: a    10
        b    20
        c    30
        d    40
        dtype: int64

In [4]: # DataFrame を辞書から作成
df = pd.DataFrame({
    "name": ["Alice", "Bob", "Charlie", "Diana", "Eve"],
    "age": [22, 35, 28, 41, 19],
    "score": [85, 92, 78, 95, 88],
    "group": ["A", "B", "A", "B", "A"]
})
df
Out[4]:
```

	name	age	score	group
0	Alice	22	85	A
1	Bob	35	92	B

図 6 05_pandas_tutorial.ipynb の実行画面

06_matplotlib_tutorial.ipynb Matplotlib によるグラフ描画. 折れ線グラフ・散布図・ヒストグラム・棒グラフ・サブプロットを扱う。

06 Matplotlib Tutorial

Matplotlib は Python の標準的なグラフ描画ライブラリです。折れ線グラフ、散布図、ヒストグラムなどを作成できます。

```
In [1]: %pip install -q matplotlib numpy pandas
/home/katzkawai/kkllab-jupyter-lite-examples/.venv/bin/python3: No module named pip
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [2]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

%matplotlib inline

折れ線グラフ

In [3]: x = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
y_sin = np.sin(x)
y_cos = np.cos(x)

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, y_sin, label="sin(x)")
plt.plot(x, y_cos, label="cos(x)", linestyle="--")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("Sine and Cosine")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```


図 7 06_matplotlib_tutorial.ipynb の実行画面

07_scipy_tutorial.ipynb SciPy による科学技術計算. 確率分布・t 検定・カイ二乗検定・相関係数・最適化を扱う。

07 SciPy Tutorial

SciPyは科学技術計算のためのライブラリです。統計検定、最適化、補間などの機能を提供します。

```
In [1]: %pip install -q scipy numpy matplotlib

In [2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats, optimize, interpolate
%matplotlib inline

確率分布

In [3]: # 正規分布
mu, sigma = 50, 10
x = np.linspace(10, 90, 200)
pdf = stats.norm.pdf(x, loc=mu, scale=sigma)
cdf = stats.norm.cdf(x, loc=mu, scale=sigma)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
axes[0].plot(x, pdf)
axes[0].fill_between(x, pdf, alpha=0.2)
axes[0].set_title(f'PDF: N({mu}, {sigma}^2)')
axes[0].set_ylabel("Density")

axes[1].plot(x, cdf)
axes[1].set_title(f'CDF: N({mu}, {sigma}^2)')
axes[1].set_ylabel("Cumulative Probability")
axes[1].axhline(0.5, color="gray", linestyle="--", alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

図 8 07_scipy_tutorial.ipynb の実行画面

08_statsmodels_tutorial.ipynb statsmodels による統計モデリング。単回帰・重回帰分析・残差診断・ロジスティック回帰を扱う。

08 statsmodels Tutorial

statsmodelsは統計モデリングのためのライブラリです。回帰分析、時系列分析、統計検定などを実行し、詳細な結果を出力できます。

```
In [1]: %pip install -q statsmodels numpy pandas matplotlib

In [2]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
%matplotlib inline

データの準備

In [3]: rng = np.random.default_rng(42)
n = 100

df = pd.DataFrame({
    "experience": rng.uniform(1, 20, n),
    "education": rng.choice([12, 14, 16, 18], n),
})
df["salary"] = (
    300 + 15 * df["experience"] + 20 * df["education"]
    + rng.normal(0, 30, n)
)
df.head()

Out[3]:
```

	experience	education	salary
0	15.705165	14	847.556881
1	9.338690	18	804.791812
2	17.313360	14	834.941362

図 9 08_statsmodels_tutorial.ipynb の実行画面

09_sklearn_tutorial.ipynb scikit-learn による機械学習。分類（ロジスティック回帰・決定境界）・線形回帰・k-means クラスタリング・交差検証を扱う。

09 scikit-learn Tutorial

scikit-learn は機械学習のための包括的なライブラリです。分類・回帰・クラスタリング・次元削減などのアルゴリズムを統一したAPIで提供します。

```
In [1]: %pip install -q scikit-learn matplotlib numpy pandas

In [2]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import sklearn

print("scikit-learn version:", sklearn.__version__)
%matplotlib inline

scikit-learn version: 1.8.0

データの準備

In [3]: from sklearn.datasets import make_classification, make_regression

# 分類用データ
X_cls, y_cls = make_classification(
    n_samples=200, n_features=2, n_redundant=0,
    n_informative=2, n_clusters_per_class=1, random_state=42
)

plt.figure(figsize=(6, 5))
plt.scatter(X_cls[:, 0], X_cls[:, 1], c=y_cls, cmap="coolwarm", alpha=0.7, edgecolors="k", linewidths=0.5)
plt.xlabel("Feature 1")
plt.ylabel("Feature 2")
plt.title("Classification Dataset")
plt.colorbar(label="Class")
plt.show()
```

図 10 09_sklearn_tutorial.ipynb の実行画面

10_networkx_tutorial.ipynb NetworkX によるネットワーク分析. グラフの作成・中心性指標・最短経路・ランダムグラフ (スモールワールド・スケールフリー) を扱う.

10 NetworkX Tutorial

NetworkX はグラフ (ネットワーク) の作成・操作・分析のためのライブラリです。社会ネットワーク分析やゲーム理論のネットワーク構造を扱えます。

```
In [1]: %pip install -q networkx matplotlib numpy

In [2]: import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

print("NetworkX version:", nx.__version__)
%matplotlib inline

NetworkX version: 3.6.1

グラフの作成と可視化

In [3]: # 無向グラフの作成
G = nx.Graph()
G.add_edges_from([
    ("Alice", "Bob"),
    ("Alice", "Charlie"),
    ("Bob", "Diana"),
    ("Charlie", "Diana"),
    ("Charlie", "Eve"),
    ("Diana", "Eve"),
    ("Eve", "Frank"),
])

print(f"Nodes: {G.number_of_nodes()}")
print(f"Edges: {G.number_of_edges()}")

plt.figure(figsize=(7, 5))
pos = nx.spring_layout(G, seed=42)
nx.draw(G, pos, with_labels=True, node_color="lightblue",
        node_size=800, font_size=11, font_weight="bold",
        edge_color="gray", width=2)
```

図 11 10_networkx_tutorial.ipynb の実行画面

11_sympy_tutorial.ipynb SymPy による記号計算. 微分・積分・方程式の求解・極限・行列の記号演算・経済学への応用 (利潤最大化) を扱う.

11 SymPy Tutorial

SymPy は記号計算 (数式処理) のためのライブラリです。微分・積分・方程式の解法・行列の記号演算などを数値ではなく数式として扱えます。

```
In [1]: !pip install -q sympy

In [2]: import sympy as sp
        from sympy import symbols, sqrt, Rational, oo

        sp.init_printing()
        print("SymPy version:", sp.__version__)

SymPy version: 1.14.0

記号変数と式の定義

In [3]: x, y, z = symbols("x y z")

        expr = x**2 + 2*x*y + y**2
        print("式:", expr)
        print("展開:", sp.expand((x + y)**2))
        print("因数分解:", sp.factor(expr))

式: x**2 + 2*x*y + y**2
展開: x**2 + 2*x*y + y**2
因数分解: (x + y)**2

In [4]: # 式の簡略化
        expr2 = sp.sin(x)**2 + sp.cos(x)**2
        print("簡略化:", sp.simplify(expr2))

# 代入
        f = x**2 + 3*x + 2
        print("f(x) =", f)
        print("f(5) =", f.subs(x, 5))

簡略化: 1
f(x) = x**2 + 3*x + 2
```

図 12 11_sympy_tutorial.ipynb の実行画面

7.4 サンプルデータ: content/data/sample_points.csv

ノートブックから読み込めるサンプル CSV ファイルを配置する。

```
student_id,points,adopted
1,10,0
2,20,0
3,30,1
4,40,1
5,15,0
6,50,1
7,35,1
8,5,0
9,60,1
10,25,0
```

8 ノートブックへの外部ライブラリの組み込み

JupyterLite (Pyodide カーネル) では、通常の Python 環境と異なり、ライブラリのインストールはブラウザ内で動的に行われる。本節では、その仕組みと具体的な記述方法を解説する。

8.1 Pyodide におけるパッケージ管理の仕組み

JupyterLite の Python 実行環境である Pyodide は、WebAssembly 上で動作するため、通常の pip コマンドは使えない。代わりに、以下の 3 層構造でパッケージ管理が行われる (図 13)。

1. **micropip** — Pyodide に組み込まれたパッケージインストーラ。PyPI から WebAssembly 対応の wheel ファイルをダウンロードし、ブラウザ内のファイルシステムにインストール

する。

2. **piplite** — `jupyterlite-pyodide-kernel` が提供するラッパーモジュール。ノートブック内の `%pip install` マジックコマンドを受け取り、内部で `micropip` を呼び出す。
3. **%pip install** — ユーザーがノートブックのセルに記述するマジックコマンド。通常の Jupyter Notebook と同じ書き方である。

```
%pip install numpy
-> piplite (JupyterLite wrapper)
-> micropip.install("numpy")
-> PyPI: download Wasm wheel -> install in browser
```

図 13 パッケージインストールの処理フロー

8.2 ノートブックでの記述方法

ノートブックの最初のセルに `%pip install` を記述する。 `-q` (quiet) オプションを付けると出力が抑制される。本教材では、各ノートブックの先頭セルに必要なパッケージだけを記述している。

```
%pip install -q statsmodels numpy pandas matplotlib
```

この方法には以下の利点がある。

- 通常の Jupyter Notebook と同じ構文のため、ローカル環境と JupyterLite の両方で動作するノートブックを作成できる。
- ノートブックごとに必要な依存パッケージだけを明示できる。
- 依存関係は `micropip` が自動解決する。
- 初回実行時のみダウンロードが発生し、ブラウザのキャッシュにより 2 回目以降は高速に読み込まれる。

8.3 micropip を直接使う方法

より細かい制御が必要な場合は、`micropip` を直接呼び出すこともできる。

```
import micropip
await micropip.install("numpy")
```

`micropip.install()` は非同期関数 (coroutine) であるため、`await` キーワードが必要である。Pyodide のノートブックではトップレベルの `await` が使用可能である。

複数パッケージを一度にインストールする場合はリストで渡す。

```
import micropip
await micropip.install(["numpy", "pandas", "matplotlib"])
```

8.4 %pip install と micropip の使い分け

通常は %pip install を推奨する。理由は以下の通りである。

表 2 %pip install と micropip の比較

	%pip install	micropip
通常 Jupyter との互換性	あり	なし
await の記述	不要	必要
細かいオプション制御	限定的	可能
推奨用途	教材全般	特殊なケース

8.5 利用可能なライブラリ

Pyodide は多くの科学計算ライブラリに対応しているが、C 拡張のうち WebAssembly にコンパイルされていないものは利用できない。表 3 に本教材で使用するライブラリをまとめる。

表 3 本教材で使用するライブラリ

ライブラリ	用途	教材
numpy	数値計算・配列操作	04_numpy_tutorial
pandas	データフレーム操作・集計	05_pandas_tutorial
matplotlib	グラフ描画・可視化	06_matplotlib_tutorial
scipy	統計検定・最適化・補間	07_scipy_tutorial
statsmodels	回帰分析・統計モデリング	08_statsmodels_tutorial
scikit-learn	機械学習（分類・回帰・クラスタリング）	09_sklearn_tutorial
networkx	ネットワーク分析	10_networkx_tutorial
sympy	記号計算・数式処理	11_sympy_tutorial

これらはいずれも Pyodide で動作確認済みである。

9 .gitignore の設定

ビルド成果物やキャッシュを Git 管理から除外する。

```
# Python-generated files
__pycache__/
*.py[oc]
build/
dist/
wheels/
*.egg-info
```

```

# Virtual environments
.venv/

# JupyterLite
_output/
.ipynb_checkpoints/
.jupyterlite.doit.db

# LaTeX auxiliary files (if you keep tutorial sources in the same repo)
*.aux
*.log
*.out
*.toc

# macOS
.DS_Store

```

特に以下の項目が JupyterLite 固有のものである。

`_output/` ビルド成果物ディレクトリ。毎回再生成されるため不要。

`.jupyterlite.doit.db` ビルドツール (doit) のキャッシュファイル。

`*.aux` など LuaLaTeX でチュートリアル文書を管理する場合の補助ファイル。

10 ビルドと動作確認

10.1 ビルド

仮想環境を有効化した状態 (第 5 節参照) で、以下のコマンドを実行する。

```
jupyter lite build
```

`jupyter_lite_config.json` で `contents` と `output_dir` を設定済みのため、このコマンドだけで `content/` ディレクトリ内のノートブックとデータファイルがビルドに含まれる。ビルドが成功すると、`_output/` ディレクトリに静的サイトが生成される。

設定ファイルを使わずに一時的に上書きしたい場合は、`jupyter lite build --contents content --output-dir _output` のように CLI オプションを明示してもよい。

ビルドログで以下のようにコンテンツのコピーが確認できれば成功である。

```

contents:copy:01_intro.ipynb
contents:copy:02_points_economy.ipynb
contents:copy:03_ultimatum_game.ipynb
contents:copy:04_numpy_tutorial.ipynb
contents:copy:05_pandas_tutorial.ipynb
contents:copy:06_matplotlib_tutorial.ipynb
contents:copy:07_scipy_tutorial.ipynb
contents:copy:08_statsmodels_tutorial.ipynb
contents:copy:09_sklearn_tutorial.ipynb
contents:copy:10_networkx_tutorial.ipynb

```

```
contents:copy:11_sympy_tutorial.ipynb
contents:copy:12_points_abm.ipynb
contents:copy:13_ultimatum_abm.ipynb
contents:copy:14_public_goods_abm.ipynb
contents:copy:data/sample_points.csv
contents:copy:index.ipynb
```

10.2 ローカルサーバーでの動作確認

以下のコマンドでローカルサーバーを起動する。

```
jupyter lite serve
```

ブラウザで `http://127.0.0.1:8000/lab/index.html` を開くと、JupyterLite の画面が表示される。左側のファイルブラウザからノートブックを開き、セルを実行して動作を確認する。

確認すべき項目は以下の通りである。

- ファイル一覧にすべてのノートブック (01~14) が表示されること
- 01_intro.ipynb のセルが実行できること
- 02_points_economy.ipynb が最後まで実行できること
- 03_ultimatum_game.ipynb が最後まで実行できること
- ライブラリ編 (04~11) で `%pip install` によるインストールが成功すること
- 06_matplotlib_tutorial.ipynb でグラフが表示されること
- 08_statsmodels_tutorial.ipynb で回帰結果が出力されること
- 応用編 (12~14) が最後まで実行でき、シミュレーション結果が出力されること

サーバーの停止は `Ctrl+C` で行う。

11 GitHub リポジトリの作成とプッシュ

GitHub CLI (`gh`) を使用して GitHub リポジトリを作成し、コードをプッシュする。

```
gh repo create jupyterlite-course \
  --public --source=. --remote=origin

git add .gitignore .github/workflows/deploy.yml \
  content/ jupyter_lite_config.json requirements.txt README.md

git commit -m "Initial commit: JupyterLite course materials"
git push -u origin main
```

`gh repo create` では、再現しやすい既定値として `--public` を示している。GitHub Pages は GitHub Free ではパブリックリポジトリで利用するのが前提であり、プライベートリポジトリで公開したい場合は、その機能を含むプランで `--private` に読み替える。 `--source=.` で現在のディレクトリをソースとして指定し、 `--remote=origin` でリモートを自動設定する。

12 GitHub Pages への自動デプロイ

12.1 GitHub Actions ワークフロー

.github/workflows/deploy.yml を以下の内容で作成する。

```
name: Deploy JupyterLite

on:
  push:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Python
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.11"

      - name: Configure Pages
        uses: actions/configure-pages@v5

      - name: Install dependencies
        run: |
          python -m pip install --upgrade pip
          pip install -r requirements.txt

      - name: Build JupyterLite
        run: |
          jupyter lite build

      - name: Upload Pages artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v4
        with:
          path: _output

  deploy:
```

```
needs: build
runs-on: ubuntu-latest
environment:
  name: github-pages
  url: ${ steps.deployment.outputs.page_url }
steps:
  - name: Deploy to GitHub Pages
    id: deployment
    uses: actions/deploy-pages@v4
```

このワークフローは以下の処理を行う。

1. main ブランチへのプッシュ時に自動実行される。
2. Python 3.11 環境をセットアップし、依存パッケージをインストールする。
3. jupyter lite build で静的サイトを生成する。
4. 生成物を GitHub Pages のアーティファクトとしてアップロードする。
5. GitHub Pages にデプロイする。

12.2 GitHub Pages の有効化

GitHub リポジトリの設定画面で以下の操作を行う。

1. **Settings** タブを開く
2. 左メニューから **Pages** を選択する
3. **Build and deployment** の **Source** を **GitHub Actions** に変更する

この設定後、main ブランチにプッシュすると自動的にサイトが公開される。

13 手順のまとめ

ゼロから JupyterLite 教材サイトを構築する全手順を以下にまとめる。

```
# 1. プロジェクト作成
mkdir jupyterlite-course
cd jupyterlite-course
git init -b main
mkdir -p content/data .github/workflows

# 2. 設定ファイル・コンテンツを配置
# (requirements.txt, jupyter_lite_config.json, .gitignore,
# content/*.ipynb, content/data/*.csv,
# .github/workflows/deploy.yml)

# 3. 仮想環境の構築とインストール
uv venv
source .venv/bin/activate
uv pip install -r requirements.txt
```

```

# 4. ビルド
jupyter lite build

# 5. ローカルで動作確認
jupyter lite serve
# -> http://127.0.0.1:8000/lab/index.html

# 6. GitHub リポジトリ作成・プッシュ
gh repo create jupyterlite-course \
  --public --source=. --remote=origin
git add .gitignore .github/ content/ \
  jupyter_lite_config.json requirements.txt README.md
git commit -m "Initial commit: JupyterLite course materials"
git push -u origin main

# 7. GitHub Settings -> Pages -> Source = GitHub Actions

```

14 応用編: エージェント・ベース・モデル (ABM)

基礎編・ライブラリ編に加え、応用編として3つの ABM ノートブックを用意した。いずれも純 Python のみで実装されており、Mesa や matplotlib 等の外部ライブラリに依存しない。これにより、Pyodide 環境での安定動作を確保している。

14.1 ポイント経済 ABM: 12_points_abm.ipynb

02_points_economy.ipynb (基礎編) の単純な確率モデルを、異質なエージェントが相互作用する ABM に拡張したものである。

■モデルの構造

- 各エージェントはポイント残高、感度 (sensitivity)、慣性 (inertia) をもつ
- 各期に、ポイント残高・近隣エージェントの採用率・過去の採用経験に基づいて、ロジスティック関数により採用確率を計算する
- 採用すると報酬ポイントが加算され、非採用の場合は維持コストが差し引かれる
- リング状の近傍構造により、局所的な社会的影響を表現する

■採用確率の定式化 エージェント i の期 t における採用確率は、

$$P_i^t = \frac{1}{1 + \exp(-z_i^t)}, \quad z_i^t = \alpha + \beta_p \cdot \text{points}_i \cdot s_i + \beta_s \cdot \bar{a}_{\mathcal{N}(i)}^{t-1} + \beta_h \cdot a_i^{t-1} \cdot h_i \quad (1)$$

で与えられる。ここで s_i は感度、 h_i は慣性、 $\bar{a}_{\mathcal{N}(i)}^{t-1}$ は近隣の前期採用率である。

■ノートブックの内容

1. エージェントクラスとモデルクラスの定義

2. ベースラインシミュレーション（50 エージェント，20 期）の実行
3. 採用率の時系列をテキストで簡易可視化
4. パラメータを変えたシナリオ比較（低報酬・高報酬・高コスト）
5. モンテカルロ反復（30 回）による平均と標準偏差の算出

■**実行方法** ノートブックを開き，上から順にセルを実行する．外部ライブラリのインストールは不要で，標準ライブラリのみで動作する．

12 Points Economy ABM

ポイント制度の採用行動を、簡単なエージェント・ベース・モデル（ABM）で確認します。

モデルの考え方

- 各エージェントはポイント残高をもつ
- 各期に、制度を採用するかどうかを確率的に決める
- 採用のしやすさは、ポイント残高、慣性、近隣の採用率に依存する
- 採用すると報酬ポイントが加算される
- 時間を通じて、採用率や平均ポイントがどう変わるかを観察する

```
In [1]: import random
import math
import statistics

random.seed(42)
```

1. エージェントとモデルの定義

```
In [2]: class ConsumerAgent:
def __init__(self, agent_id, points, sensitivity, inertia):
self.agent_id = agent_id
self.points = points
self.sensitivity = sensitivity
self.inertia = inertia
self.adopted = 0
self.last_adopted = 0
self.total_rewards = 0

def adoption_probability(self, neighbor_rate, alpha=-2.2, beta_points=0.03, beta_social=1.5, beta_habit=1.2):
z = (
alpha
+ beta_points * self.points + self.sensitivity
```

図 14 12_points_abm.ipynb の実行画面

14.2 最後通牒ゲーム ABM: 13_ultimatum_abm.ipynb

03_ultimatum_game.ipynb（基礎編）の静学的ゲームを，エージェントが学習・適応する動的 ABM に拡張したものである．

■モデルの構造

- 各エージェントは提示性向（offer propensity）と受諾閾値（acceptance threshold）をもつ
- 各期にランダムにペアリングされ，一方が提案者，他方が応答者となる
- 提案者は自身の提示性向に基づいて提示額を決定する
- 応答者は提示額が受諾閾値以上なら受諾，未満なら拒否する
- 結果に応じて，提示性向と受諾閾値を学習率と公平性重みに従い調整する

■学習メカニズム

- 提案が受諾された場合：提案者はやや利己的方向に提示を下げる余地をもつ
- 提案が拒否された場合：提案者は提示を公平側に引き上げる（公平性重みが大きいほど強く）
- 応答者は，ぎりぎり受諾した場合に閾値を微減させ，拒否した場合は公平性重みに応じて閾

値を強化する

■ノートブックの内容

1. エージェントクラス（提案・応答・学習更新）の定義
2. モデルクラス（ランダムマッチング・対戦・履歴記録）の定義
3. ベースラインシミュレーション（40 エージェント，30 期）の実行
4. 対戦結果と集団分布の確認
5. 受諾率の時系列をテキストで簡易可視化
6. シナリオ比較（寛大な提案者・厳格な応答者・両方高い場合）
7. モンテカルロ反復（30 回）による統計量の算出

■実行方法 ポイント経済 ABM と同様に，上から順にセルを実行するだけでよい．純 Python のみで動作する．

13 Ultimatum Game ABM

最後通牒ゲームを、異なるエージェントが反復的に相互作用する ABM として考えます。

モデルの考え方

- 各エージェントは、自分が提案者のときの提示率をもつ
- 各エージェントは、自分が応答者のときの受諾閾値をもつ
- 各期でランダムにマッチングしてゲームを行う
- 提示が閾値以上なら受諾、未満なら拒否する
- 利得に応じて、提示率や閾値を少しずつ調整する
- 時間を通じて、平均提示率、平均閾値、受諾率がどう変わるかを観察する

```
In [1]: import random
import statistics
random.seed(42)
```

1. エージェントの定義

```
In [2]: class UltimatumAgent:
def __init__(self, agent_id, offer_propensity, acceptance_threshold, learning_rate, fairness_weight):
self.agent_id = agent_id
self.offer_propensity = offer_propensity
self.acceptance_threshold = acceptance_threshold
self.learning_rate = learning_rate
self.fairness_weight = fairness_weight

self.total_payoff = 0
self.proposer_count = 0
self.responder_count = 0
self.accepted_count = 0
self.rejected_count = 0
```

図 15 13_ultimatum_abm.ipynb の実行画面

14.3 公共財ゲーム ABM: 14_public_goods_abm.ipynb

公共財供給問題（Public Goods Game）に費用のかかる罰（Costly Punishment）を導入した ABM である．Fehr & Gächter（2000）の実験的知見に基づき，罰の存在が協力水準に与える影響をシミュレーションで分析する．

■モデルの構造

- N 人のエージェントが各期に初期資源 E を受け取る
- 各エージェント i は資源のうち g_i を公共財に拠出する
- 公共財は乗数 r で増幅され，全員に均等配分される

- 罰フェーズでは、平均以上の貢献者 (enforcer) が平均以下のフリーライダーを罰する
- 罰を科す側はコスト c_p を支払い、罰を受ける側はペナルティ f を受ける
- 結果に応じて、各エージェントの協力性向 (cooperativeness) が学習・更新される

■**利得関数** エージェント i の基本利得は、

$$\pi_i = E - g_i + \frac{r}{N} \sum_{j=1}^N g_j \quad (2)$$

で与えられる。罰フェーズ後の最終利得は、罰コスト・ペナルティを加減算したものとなる。

■**学習メカニズム**

- 利得が平均以上の場合：協力性向を微増させる (成功戦略の強化)
- 利得が平均以下の場合：協力性向を微減させる (不成功戦略の修正)
- ノイズ項を加え、確率的な探索行動を表現する

■**ノートブックの内容**

1. エージェントクラス (貢献決定・協力性向更新) の定義
2. モデルクラス (公共財供給・罰フェーズ・履歴記録) の定義
3. ベースラインシミュレーション (罰なし)：フリーライダー問題の発生
4. 罰ありシミュレーション：協力水準の維持・向上
5. 途中切替実験：罰なし→罰ありの効果観察
6. パラメータスイープ (乗数 r , 罰パラメータ f/c_p , グループサイズ N)
7. モンテカルロ反復 (20 回) による統計量の算出
8. 理論的背景と練習問題

■**実行方法** 他の応用編ノートブックと同様に、上から順にセルを実行するだけでよい。純 Python のみで動作し、外部ライブラリは不要である。

14 Public Goods Game ABM

公共財ゲーム (PGG) にコストリー・パニッシュメント (costly punishment) を組み込んだ ABM です。

モデルの考え方

- 各プレイヤーは手持ち E から拠出額 $g_i \in [0, E]$ を決める
- 拠出の合計 $\sum g_j$ に乗数 r をかけて均等配分する
- 利得: $\pi_i = E - g_i + \frac{r}{N} \sum_{j=1}^N g_j$
- $1 < r < N$ のとき、個人合理性はフリーライド、集団最適は全額拠出
- 罰 (punishment): 平均未達の拠出者に罰金 f を課し、罰する側もコスト c_p を負担する
- 罰は協力規範の維持・安定化を促す (Fehr & Gächter 系の実験で有名)

```
In [1]: import random
import math
import statistics
random.seed(42)
```

1. エージェントとモデルの定義

```
In [2]: class PGAgent:
def __init__(self, agent_id, mu, sigma, cooperativeness):
self.agent_id = agent_id
self.mu = mu # 拠出の平均傾向
self.sigma = sigma # 拠出のばらつき
self.cooperativeness = cooperativeness # 協力度 (学習で変化)
self.wealth = 0.0
self.last_g = 0
self.total_punishment_paid = 0 # 罰コスト累計 (施行者として)
self.total_punishment_received = 0 # 罰金累計 (被罰者として)
self.round_payoff = 0.0
```

図 16 14_public_goods_abm.ipynb の実行画面

14.4 授業での位置づけ

教材全体は以下の 3 段階で構成されている。

1. 基礎編 (01~03): Python の基本操作, 単純な確率モデル, 静学的ゲーム
2. ライブラリ編 (04~11): データ分析・科学技術計算の標準ツール
3. 応用編 (12~14): ABM による動的シミュレーションへの拡張

基礎編で学んだモデルが、応用編でどのように拡張されるかを比較することで、単純なモデルから複雑なモデルへの段階的な学習が可能である。特に、異質なエージェント、社会的相互作用、学習と適応といった ABM の中核概念を、外部ライブラリなしで体験できる点が教育上の利点である。

15 トラブルシューティング

15.1 jupyter-server 未インストールによるビルドエラー

requirements.txt に jupyter-server が含まれていない場合、ビルド時に以下のエラーが発生する。

```
RuntimeError: jupyter-server is not installed.
You cannot add custom content to jupyterlite.
```

jupyter-server はビルド時にノートブック等のコンテンツをインデックスするために必要である。requirements.txt に追加してインストールすれば解決する。

15.2 コンテンツが出力に含まれない

`jupyter_lite_config.json` または CLI オプションで `contents` を指定していないと, `_output/files/` にノートブックがコピーされない. ビルドログで `contents: 0 files` と表示された場合は, `jupyter_lite_config.json` の `LiteBuildConfig.contents` と, 必要なら `jupyter lite build --contents content` の指定を確認すること.

15.3 Pyodide で使えないライブラリ

Pyodide はブラウザ内の WebAssembly 環境で動作するため, C 拡張を含む一部の CPython 専用ライブラリは利用できない. 教材設計時は標準ライブラリや Pyodide 対応パッケージ (`numpy`, `pandas`, `matplotlib` 等) を中心に使用することが推奨される.

16 参考リンク集

本チュートリアルで使用したツール・ライブラリの公式サイトを以下にまとめる.

16.1 Jupyter 関連

JupyterLite

<https://jupyterlite.readthedocs.io/>

ブラウザ内で動作する軽量 Jupyter 環境. 本教材の基盤.

Pyodide

<https://pyodide.org/>

WebAssembly で動作する CPython ランタイム. JupyterLite の Python カーネル.

micropip

<https://micropip.pyodide.org/>

Pyodide 用のパッケージインストーラ. `%pip install` の内部実装.

Jupyter Project

<https://jupyter.org/>

Jupyter Notebook / JupyterLab の公式プロジェクト.

16.2 Python ライブラリ

NumPy

<https://numpy.org/>

数値計算の基盤ライブラリ. 多次元配列と高速な数値演算を提供.

pandas

<https://pandas.pydata.org/>

表形式データの操作・分析ライブラリ. DataFrame による直感的なデータ処理.

Matplotlib

<https://matplotlib.org/>

Python 標準のグラフ描画ライブラリ。多様な可視化に対応。

SciPy

<https://scipy.org/>

科学技術計算ライブラリ。統計検定・最適化・信号処理・補間などを提供。

statsmodels

<https://www.statsmodels.org/>

統計モデリングライブラリ。回帰分析・時系列分析・統計検定の詳細な結果出力。

scikit-learn

<https://scikit-learn.org/>

機械学習ライブラリ。分類・回帰・クラスタリング・次元削減を統一 API で提供。

NetworkX

<https://networkx.org/>

グラフ（ネットワーク）の作成・操作・分析ライブラリ。社会ネットワーク分析に有用。

SymPy

<https://www.sympy.org/>

記号計算ライブラリ。微分・積分・方程式の解法を数式として処理。

16.3 開発ツール

uv <https://docs.astral.sh/uv/>

Rust 製の高速 Python パッケージマネージャ。仮想環境管理も担う。

GitHub Pages

<https://docs.github.com/pages>

GitHub リポジトリから静的サイトを無料でホスティングするサービス。

GitHub Actions

<https://docs.github.com/actions>

GitHub の CI/CD サービス。ビルドとデプロイを自動化する。